

"Как поднять учебную мотивацию при изучении химии"

Алибаева Эльвира Шавкетовна

Ташкент, школа №182 Чиланзарский район

Аннотация: В данной статье широко освещаются рекомендации, необходимые для того, чтобы заинтересовать ребенка изучением различных наук, в частности химией, насколько это нужная область, и рекомендации при работе с родителями.

Ключевые слова: химия, наука, интерес, мотивация, ребенок, учеба.

Сегодня формирование новых социальных отношений в нашем обществе, интеграция образования в мировую систему образования, развитие процессов демократизации и гуманизации требуют нового подхода к современным педагогическим технологиям (ПТ) в образовательном процессе. Педагогическая технология - охватывает понятия технологии обучения, новый педагогический опыт, новая педагогическая технология, современная педагогическая технология, информационная технология, новый опыт, методы обучения. Поэтому педагогическая технология – это способ эффективной реализации дидактических задач и достижения поставленной цели в данной сфере. Педагогическая технология – это процесс воздействия на учащегося в определенных условиях и в определенной последовательности с помощью различных средств педагога, и в результате реакции интенсивное формирование данных им заранее личностных качеств. Педагогическая технология – это

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

систематизированные, научно-методически обоснованные, наиболее совершенные средства, методы и содержание образовательного процесса, основанные на цели, задаче и целостности результата педагогической деятельности. Независимо от многообразия даваемых определений, принципы педагогической технологии следующие: а) педагогическая технология проектируется заранее; б) учителю не нужно много работать, чтобы реализовать готовый проект на практике; в) гарантирует конечный результат. Одним из важных требований к организации современного образования является достижение высоких результатов в короткие сроки, не затрачивая при этом слишком больших умственных и физических усилий. На преподавателя возлагается ответственность за доведение до учеников определенных теоретических знаний в короткий промежуток времени, формирование у них навыков и компетенций в отношении определенных видов деятельности, а также контроль за деятельностью учащихся, оценку уровня знаний, умений и компетенций, приобретенных ими - это требует высокого педагогического мастерства и нового подхода к образовательному процессу.

Мы расскажем о мерах и занятиях по обучению и увлечению ребенка химией и дадим рекомендации.

Выбираем внутреннюю и внешнюю мотивацию

Мы редко задумываемся о внутренней мотивации. Достаточно одного слова, чтобы объяснить наши искренние желания, нашу ситуацию – «Хочу».

Дети с удовольствием будут слушать любимую группу, делать что-то своими руками или читать приключенческие романы, потому что им это нравится.

Внешняя мотивация варьируется от карманных денег до школьных оценок. Это можно объяснить одной фразой: «Если ты сделаешь это, ты получишь это».

Психолог Альфи Кон предостерегает не только родителей, но и учителей от использования различных поощрений в книге «Наказание с наградами». Одни родители обещают сводить ребенка в зоопарк, чтобы тот хорошо учился, другие покупают дорогие гаджеты и даже дают деньги. Проблема в том, что этот метод не работает: ученик будет продолжать так учиться, а вдобавок еще и обижаться на своих близких за то, что не получил обещанного!

Кон выделяет три фактора, влияющих на мотивацию:

1. Маленькие дети готовы учиться и ничего для этого не требуют. У них сильная внутренняя мотивация: они учатся, потому что им это интересно.

2. Дети, способные поддерживать внутреннюю мотивацию, учатся эффективно. Другие думают, что они не могут этого сделать, но это не так. Хотя некоторые школьники получают только низкие оценки, в других областях они проявляют себя положительно. Например, знают наизусть десятки песен любимого певца (в математике не могут вспомнить таблицу умножения). Или увлеченно читают художественную литературу (классику не трогают). Они в этом заинтересованы. В этом суть внутренней мотивации.

3. Бонусы разрушают внутреннюю мотивацию

Психологи Кэрол Эймс и Кэрол Дук обнаружали, что, когда родители и учителя подчеркивают привилегию, интерес детей сразу же угасает.

Когда начать?

Возвращение мотивации к учебе – длительный процесс, и его успех во многом зависит от родителей. Взрослые должны сосредоточиться на трех вещах: содержании, сотрудничестве и свободе выбора.

1. Содержание. Когда ребенок не выполняет нашу просьбу, мы ищем способы повлиять на его поведение. А еще лучше подумайте, насколько разумна ваша просьба. Если ваш ребенок не получает по физике только «четверки» и «пятерки», беспокоиться не о чем. Дети отказываются от нашей просьбы «не шуметь» не потому, что они «глухие», а в силу психологических особенностей своего возраста.

2. Сотрудничество. К сожалению, в контексте общения с ребенком это слово многим родителям незнакомо. Однако чем старше ваши дети, тем больше вы должны привлекать их к сотрудничеству. Нужно вместе обсуждать, объяснять, строить планы. Попробуйте поговорить с ребенком, как со взрослым. Мечту 15-летнего мальчика стать космонавтом нельзя игнорировать. Сядьте и объясните, почему это невозможно. Возможно, ваш сын найдет внутреннюю мотивацию, чтобы вырасти из ваших слов.

3. Свобода выбора. Ребенок должен чувствовать себя частью процесса, чтобы он брал на себя ответственность за поиск решения проблемы. Если ваш ребенок начинает плохо себя вести, спросите его, почему. Вы можете сказать: «Я знаю, что это такое», но попробуйте. Возможно, его ответ вас удивит.

Ищем внутреннюю мотивацию

Исправить внутреннее состояние ребенка непросто, однако усилия в этом направлении могут принести свои плоды.

1. Научитесь принимать своего ребенка. Например, вам может не нравиться новый образ вашей дочери, но вы должны его принять. Другими словами, речь идет о понимании, а не о баловстве.

2. Заведите искренний разговор. Если вы достаточно близки со своим ребенком, просто сначала поговорите с ним. Спросите его о его интересах и о том, какие у него проблемы с учебой. Найдите выход вместе.

3. Помогите ребенку прийти к выводу о его предназначении в жизни. Часто отсутствует внутренняя мотивация, потому что ребенок не понимает, зачем нужны эти формулы, бесконечные правила и теоремы. Важно, чтобы вы сами решили, чем ваш ребенок хочет заниматься после школы. Понять это помогают долгие беседы с родителями, советы по карьере и книги для подростков.

4. Построить процесс обучения на интересах ребенка. При обучении нужно стараться совмещать искренние интересы ребенка (внутреннюю мотивацию) со школьными уроками. Этот процесс требует большого

внимания со стороны самого человека и родителей. Например, вы можете выучить английский, посмотрев любимый фильм. Подростку, который любит компьютерные игры, должно быть интересно программирование и связанные с ним знания.

Одна из важнейших задач – вытянуть из ребенка внутреннюю мотивацию. Это не проблема для умного, мудрого, искренне заинтересованного родителя, а помочь ему в этом необходимом деле долг каждого равнодушного учителя.

Обычно в начальной стадии изучения химии, ученикам очень нравится эта наука сама по себе – они предполагают, что будут заниматься исключительно опытами и «фокусами». Но в дальнейшем понимают, что изучение формул и правил - это сложный процесс, а решение химических задач - многих вообще вводит в ступор.

Надо стараться объяснять материал попроще и применять красочные слайды, карточки с заданиями, можно необычной формы в виде «колеса или солнышка», приводить примеры из жизни, из художественных фильмов, даже из ежедневных новостных известий, из рецептов на кухне и т.д. Это все поднимет интерес учеников, многие из них даже сами будут предлагать вам провести занимательные химические опыты. Поддерживайте живой интерес к таким ребятам. Тем, кто послабее можно задать составить химический кроссворд на вашу тему или найти необычную информацию, например о стоимости на сегодняшний день полезных ископаемых или драгоценных металлов на мировом рынке.

Самое главное – если вы любите свой предмет, который преподаете, вы в силах «заразить» им своих учеников. Химия – чудесная наука, для нас она основа жизни и дать понять ее другим – наша задача.

Литература

1. Борисов И.Н. «Методика преподавания химии». Т.: «Учитель». 1966. 2. Абдуллаев Ш.Б. «Текст лекций по методике преподавания химии». Наманган, частное малое предприятие «Фахризода», 2002.
3. Азизов М.Т. «Текст лекций по методике преподавания химии». "Против". 2000.
4. Государственный стандарт Узбекистана. Система государственных стандартов непрерывного образования Узбекистана. Высшее образование 5440400 - связанное с химией